

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ – НЕФИЛОЛОГОВ ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

Булычёва Маргарита Фаритовна¹,

Зайнутдинова Динара Талатовна²

доцент кафедры «Изучения языков» Университета
общественной безопасности Республики Узбекистан,
email:indiraekubova850@gmail.com

к.ф.н, доцент Ташкентского Университета информационных
технологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6107942>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 05 февраль 2022 г.

Утверждено: 10 февраль 2022 г.

Опубликовано: 15 февраль 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

чтение, литературный
текст, работа с
текстом, восприятие,
студенты
нефилологических вузов.

АННОТАЦИЯ

в статье рассмотрена целесообразность использования аутентичного художественного текста при обучении иноязычному чтению с точки зрения отечественных и зарубежных методистов. Также анализируются основные преимущества использования художественного текста при обучении чтению студентов-нефилологов и описываются различные подходы к организации данного процесса.

Специфика художественного текста, сложность механизмов его восприятия, особенности его изучения студентами-нефилологами позволяют считать учебное чтение особым видом учебно-познавательной деятельности в рамках изучения иностранного (русского) языка. Она представляет собой многоуровневый речемыслительный процесс, направленный на постижение содержания и смысла художественного произведения и состоящий из речевосприятия и речепорождения.

Методическая модель учебного чтения художественного текста – интерпретации состоит из трёх последовательных взаимосвязанных этапов: чтения, осмысления,

обсуждения. Подробно описанная, такая модель становится управляющей основой учебно-познавательной деятельности студента и педагогической деятельности преподавателя.

Уровень сформированности умений интерпретации зависит от степени владения лингвистической, страноведческой и литературоведческой компетенциями. Под литературоведческой компетенцией мы понимаем наличие в концептуальной системе читателя-студента абстрагированного представления о структуре и общих закономерностях функционирования литературно-художественного произведения, о роли художественных

средств в создании основного смысла произведения в комплексе, а также умение пользоваться минимумом историко- и теоретико-литературных знаний в процессе чтения художественного произведения.

Формирование всех компонентов читательской компетенции происходит в аудиторное время под руководством преподавателя, в ходе выполнения домашних заданий и в процессе внеаудиторного чтения, что в комплексе должно создавать такой гибкий алгоритм самостоятельной работы над произведением, который способствовал бы реализации прочитанного.

Важнейшим компонентом интерпретационной деятельности является элементарный анализ художественного текста, требующий доступного для неспециалиста объёма литературоведческих знаний и сформированности следующих групп умений:

- 1) умения понимать предметно-логическое содержание текста (они должны быть сформированы на начальном этапе обучения);
- 2) умения выявлять, понимать, определять взаимодействие элементов образного содержания и осознавать их роль в создании идейного смысла;
- 3) умения определять тему, выявлять конфликт, проблему и делать вывод об идее произведения.

Две последние группы умений свойственны чтению именно художественных текстов и в силу этого могут быть названы специфическими для его интерпретации. Овладение ими должно привести студентов к формированию собственного мнения о

прочитанном. Таким образом, речь идёт о развитии умений постигать все уровни содержания произведения и о формировании способности не просто пересказать сюжет, но и выявить и оценить основной смысл художественного произведения, сначала – в условиях обучения – в форме речевого высказывания, в дальнейшем же, при самостоятельном чтении на русском языке – без эксплицирования в устной речи, но с ясным его осознанием.

Конечной целью становится такой уровень сформированности умений, при котором произведение воспринимается как целостная художественная данность, а анализ языковой и структурно-композиционной формы происходит в сознании читателя в свёрнутом виде. Таким образом, к достижению конечной цели мы приходим постепенно, через анализ речевых структур текста, обсуждение основных сюжетно-композиционных форм, элементов содержания и всего произведения в целом.

В рамках концепции интерпретационной деятельности критериями сформированности названных умений могут стать глубина проникновения в смысловое содержание текста и степень отчётливости его понимания.

Для характеристики глубины проникновения в содержание воспользуемся известными из психологии четырьмя уровнями понимания речевого сообщения, теоретически обоснованными И.А.Зимней. Применительно к восприятию художественного текста предложенные И. А. Зимней уровни

можно охарактеризовать следующим образом: первый (о чём говорится в тексте) – студент может определить место и время действия, действующих лиц, тему произведения; второй (о чём и что говорится в тексте) – студент может определить тему, главных и второстепенных действующих лиц и их взаимоотношения, основные события и движение сюжета; третий (о чём, что, как и какими средствами) студент видит, находит и понимает лингвистические и доступные ему экстралингвистические средства создания художественной образности и организации содержательной (текстовой) информации; четвёртый (о чём, что, как и какими средствами, для чего) - на основе понимания всех сторон текста студент может выявить конфликт, проблему и прийти к выводу об идее (смысле) произведения вне зависимости от того, сформулирована ли она в тексте.

Уровни, выделенные И.А.Зимней, могут быть соотнесены с уровнями содержания текста: первый – с предметно-логическим содержанием, второй – с образным, четвёртый – с идейно-художественным. Третий уровень (как, какими средствами) характеризует понимание не только содержания, но и формы произведения, то есть всего того, что возводит его в ранг явлений эстетического порядка. Этот уровень предполагает лингвистический и структурно-композиционный анализ: читатель может найти, указать, назвать, объяснить с помощью текста языковые средства и другие текстовые ориентиры, которые помогли ему определить тему, время, место

действия, выделить главных и второстепенных действующих лиц, понять метафорический образ или другие тропы, выявить кульминацию в развитии сюжета, авторский замысел и пр. Этот уровень служит дополнительной характеристикой понимания всех структур содержания произведения.

Эта концепция позволяет нам сделать вывод о том, что постижение содержания художественного текста происходит не одномоментно, а последовательно от осознания «для себя» до воспроизведения речевыми структурами из текста и далее до свободного изложения и оценки понятого. При этом на разных этапах обучения каждый уровень содержания может пониматься с разной степенью отчётливости.

Каким же образом от курса к курсу происходит овладение литературоведческой компетенцией в ходе интерпретации художественного текста?

Как свидетельствует опыт работы в иностранной аудитории, ограниченность лексического запаса и недостаток лингвистической компетенции студентов 1-го курса не дают возможности обращаться к произведениям с разветвлённой фабульной системой, многоплановыми и противоречивыми характерами, сложными художественными конфликтами. В силу этого сообщаемые литературоведческие знания и специальная терминология, необходимые для осуществления элементарного анализа художественного текста, должны быть минимизированы и могут быть

рекомендованы лишь для рецептивного усвоения.

Как правило, студенты не понимают, на что именно они должны обратить внимание, читая произведение самостоятельно, о чём и в какой последовательности говорить при обсуждении. Поэтому с целью подготовки студентов к самостоятельной работе над текстом целесообразно сразу же на первых занятиях дать им схему анализа произведения, которая опирается на предложенные И.А.Зимней уровни понимания текста и заставляет обратить внимание на три плана содержания текста. Схема имеет примерно следующий вид: когда и где происходят действия; кто какой (характеристика героев); какие события описаны; что послужило толчком к развитию действия (характеристика центрального конфликта); о чем рассказ (определение темы); для чего писал автор (определение идеи произведения); какие средства он использовал (анализ речевых средств образности); ваше отношение к прочитанному.

Подобная схема становится ориентировочной основой самостоятельного осмысления и анализа текста в дальнейшем. Понимание прочитанного корректируется преподавателем на занятии. Сложность текста и индивидуальные особенности группы определяют возможность или невозможность осознания и речевого эксплицирования главной идеи произведения. К тому же последнее не является целью обучения на 1-м курсе. На том этапе закладываются лишь те

навыки анализа художественного текста, которые дали бы иностранным учащимся ориентиры для понимания содержательной основы произведения. На 2-м этапе развиваются уже приобретённые навыки и умения, формируются новые, а именно: умение анализировать словесные образы, как создаваемые с помощью тропов, так и несущие контекстные страноведческие коннотации; умение определять, обращаясь к речевым структурам, авторскую позицию, дифференцировать точку зрения повествователя и персонажей, характеризовать взаимоотношения героев и определять основу развития сюжета; умение воспроизводить основную идею, если она эксплицирована в тексте. Всё это позволит участвовать в диалоге-беседе с использованием развёрнутых реплик. На этом этапе обучения при чтении художественного текста аудиторная работа под руководством преподавателя должна сочетаться с элементами самостоятельной работы. Необходимо научить студентов самим находить слова, называющие страноведческие реалии, языковые единицы, затрудняющие восприятие текста, а также снимать эти трудности. Важно обучить студентов пользоваться всеми источниками информации, в том числе имеющимися комментариями, словарями, энциклопедическими справочниками и другой дополнительной литературой.

Кроме того, на этом этапе студенты должны овладеть умением распознавать средства художественно-образной речевой конкретизации, вскрывать механизм их создания и понимать порождаемые смыслы и

коннотации, в результате чего им станут понятны некоторые виды тропов, метафорические образования, инверсированные конструкции, типы повествования, средства авторской оценки и т. д.

На 2-м этапе может быть введено понятие поэтической образности, а также некоторые виды тропов (эпитет, олицетворение, метафора, сравнение). Модель учебно-педагогической деятельности преподавателя и студента, направленной на формирование механизма осмысления названных художественных средств, можно представить в серии следующих действий:

- 1) объяснение преподавателем специфики определённых тропов и показ их реализации в текстовом материале (на достаточно большом статистическом срезе);
- 2) поиск под руководством преподавателя конкретного тропа в читаемых художественных произведениях;
- 3) опознание студентом в тексте разных видов тропов и вскрытие механизма их создания;
- 4) анализирование тропики художественного текста;
- 5) свободное ориентирование в художественной образности текста.

Полная реализация предложенной модели учебно-педагогической деятельности может быть осуществлена только к концу обучения на 3-м курсе с привлечением большого текстового материала. На этом этапе мы переходим от постижения предметно-образного содержания и осмысления художественной образности к более

высокому уровню анализа текста. Основой интерпретационной деятельности студентов при ознакомлении с художественным произведением должна стать работа по выявлению и осмыслению типа художественного конфликта. Понимание сложных произведений русской и советской классики затрудняется не только возросшими языковыми и стилистическими трудностями, но и сложностью и многообразием художественных конфликтов. Неправильное выявление основы сюжета влечёт за собой неверную интерпретацию авторского замысла.

Научить находить и понимать суть конфликта – вот ведущая задача преподавателя на завершающем этапе обучения. Этому должны способствовать тщательный сюжетно-композиционный анализ к произведения, опирающийся на моделируемые в цикле учебных занятий фоновые знания, которые необходимы для социально-психологической характеристики героев и изображаемых событий. На 4-5-м этапах, в рамках спецкурса, происходит завершение формирования умения определять главную идею сложных и многоплановых произведений. Это высший уровень понимания художественной литературы. Поскольку идейно-смысловая интерпретация прочитанного базируется на способности осмыслить авторскую оценку, выраженную как эксплицитно, так и имплицитно, в центре внимания преподавателя должно находиться

обучение выявлению авторской позиции.

Учёт всех изложенных выше параметров при поэтапном обучении студентов основам литературоведческого анализа должен способствовать, с нашей точки зрения, созданию навыка самостоятельного анализа художественного текста, опирающегося на систему отработанных на учебных занятиях смысловых ориентиров. Автоматизация данного навыка и постепенное

формирование умения самостоятельного чтения художественного текста становятся возможными в результате долгосрочной стратегии обучения студентов. Предложенная методическая организация учебно-педагогического процесса позволяет, с нашей точки зрения, сформировать литературоведческую компетенцию как основу интерпретации художественного текста в иностранной аудитории студентов нефилологического профиля.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Зимняя И.А. Смысловое восприятие речевого сообщения. М., 1976 С. 3 –33.
2. Смирнов А.А. Проблемы психологии памяти. М., 1966. С. 423.